

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИНГ НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА СОЛИШТИРМА БАҲОЛАШ.....	7
2. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	13
3. Hakimova Sohiba Ziyodullayevna, Muzaffarova Nargiza Shuxratovna, Bakhramov Shohrux Fakhruddin ugli BAZILAR MIGRENINING ZAMONAVIY DIAGNOSTIK TADQIQOTLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	17
4. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна, Шагиясова Жамила Акиловна ВРОЖДЕННАЯ МИОПАТИЯ: КЛИНИКО – НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	21
5. Джурабекова Сурайё Тохировна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЭПИЛЕПСИЮ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ (ЛИТЕАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	25
6. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна КЛИНИКО - НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОЖДЕННЫХ МИОПАТИИ.....	30
7. Клычева Раушания Ислямовна, Рахимбаева Гульнора Саттаровна ВИДЫ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ЭПИЛЕПТОГЕННОГО ФОКУСА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	33
8. Коситов Диловар Давронжонович, Рахмонов Хуршед Джамshedович, Бердиев Рустам Намозович, Турдибоев Шерали Абдуллоевич, Давлатов Манучехр Валиевич, Кодиров Достон Исмоилович, Рахмонов Умеджон Джамshedович ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВЕНТРИКУЛОЦИСТЕРНОСТОМИЯ ДНА III ЖЕЛУДОЧКА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ.....	37
9. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna, Mamurova Mavludakhon Mirkhamzaevna AYOLLARDA BOSH OG'RIG'I TERAPIYASINI TASHXISLASH VA OPTIMALLASHTIRISH BO'YICHA ZAMONAVIY QARASHLAR.....	43
10. Zhanna Avzarovna Nazarova, Nafisa Komiljonovna Kayumova PROBLEMS OF PRIMARY HYPOTHYROIDISM IN NEUROLOGICAL PRACTICE.....	47
11. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Бахадирова Муниса Анваровна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ВИРУСНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ У ВЗРОСЛЫХ.....	51
12. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ВА НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА ҚИЁСИЙ ТАҚҚОСЛАШ.....	58
13. Мирзаева Дилноза Фархадовна СИНДРОМ ЗАДНЕЙ ОБРАТИМОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА.....	64
14. Sobirova Donokhon Saidaskarxanovna OPTIMIZATION OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POST-STROKE EPILEPSY.....	67
15. Азизова Раъно Баходировна, Рахимова Шахнозахон Комилжон қизи ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ГЛИАЛЬНОГО ФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО ПРОТЕИНА У ДЕТЕЙ С ПОСТОВИДНЫМ СИНДРОМОМ.....	71
16. Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Акбарова Саида Бахтиеровна, Равзатов Жасурбек Бахромович НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ БОЛЕЗНИ ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕЙРОНА.....	75

17. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	77
18. Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ.....	80
19. Xatamov Erkin Beknazarovich, Shomurodov Kaхраmon Erkinovich YUZ-JAG‘ SUYAKLARI SINISHLARIDA UCH SHOХLI NERV TUTAMLARI JAROHATLANGAN BEMORLARNI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI OSHIRISH BO‘YICHA ZAMONVIY QARASHLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	87
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Хайриева Мухсина Фарходовна ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПОСТУРАЛ АТАКСИЯНИ ДАВОЛАШ ЧОРАЛАРИНИ СТАБИЛОМЕТРИК ДАВОЛАШ УСУЛИ БИЛАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	94

УДК 618.531-053.3

Коситов Диловар Давронжонович

Рахмонов Хуршед Джамshedович

Бердиев Рустам Намозович

Турдибоев Шерали Абдуллоевич

Давлатов Манучехр Валиевич

Кодиров Достон Исмоилович

Рахмонов Умеджон Джамshedович

ГОУ Таджикский государственный медицинский

университет им. Абуали ибни Сино

г. Душанбе, Республика Таджикистан.

ГУ Национальный медицинский центр - «Шифобахш»

г. Душанбе, Республика Таджикистан.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВЕНТРИКУЛОЦИСТЕРНОСТОМИЯ ДНА III ЖЕЛУДОЧКА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10454052>**АННОТАЦИЯ**

Цель. Оценить эффективность и безопасность оперативного лечения окклюзионной гидроцефалии у детей грудного возраста с использованием эндоскопических технологий при проведении вентрикулоцистерностомии дна III желудочка с базальными цистернами.

Материал и методы. Были проанализированы результаты оперативного вмешательства у 36 детей грудного возраста (от 28 дней до 12 месяцев), госпитализированных в 2021-2023 гг в отделение детской нейрохирургии ГУ НМЦ РТ «Шифобахш», являющегося клинической базой кафедры нейрохирургии и сочетанной травмы ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино. По виду оперативного вмешательства разделенно на 2 группы, основная группа (n=16) у которых применялась эндоскопическая вентрикулоцистерностомия дна III желудочка с базальными цистернами (ЭВЦС III) и контрольная группа (n=20) где применялись ликворо-шунтирующие операции. Послеоперационный период наблюдения составлял от 3 до 36 месяцев.

Результаты. Использование в хирургическом лечении окклюзионной гидроцефалии у детей грудного возраста малоинвазивной техники ЭВЦС III позволило значительно уменьшить время оперативного вмешательства, послеоперационный период нахождения больного в стационаре. Формирование искусственных путей вентрикулосубарахноидального ликворооттока позволило снизить частоту применения традиционных методов хирургического лечения при ЛШО и осложнениях, связанных с данной методикой. У всех больных (100%) отмечалась общемозговая симптоматика, гипертензионно-гидроцефальный синдром. У основной группы (n=16) положительные результаты были отмечены в 12 (75%) случаях. Развитие субдуральной гематомы небольшого объема наблюдалось в 1 (6,25%) случае, которая в последующем самостоятельно рассосалась. У одного больного (6,25 %) стома не функционировала в период нахождения в стационаре, а у 2 (12,5%) больных сформированное отверстие закрылось в первый месяц после операции вследствие обострения вентрикулита.

Заключение. Использование ЭВЦС III в хирургическом лечении окклюзионной гидроцефалии, является малоинвазивной техникой операции, которая позволяет уменьшить время вмешательства, снизить травматичность и частоту послеоперационных осложнений. Данный метод хирургического лечения является альтернативой традиционным шунтирующим хирургическим вмешательствам у детей с окклюзионными поражениями ликворных путей.

Ключевые слова: окклюзионная гидроцефалия, эндоскопическая вентрикулоцистерностомия, грудной возраст.

Dilovar Davronjonovich Kositov

Khurshed Jamshedovich Rahmonov

Rustam Namozovich Berdiev

Sherali Abdulloevich Turdiboev

Manuchehr Valievich Davlatov

Doston Ismoilovich Kodirov

Umed Jamshedovich Rahmonov

SEI Avicenna Tajik State Medical University

SI National medical center of the Republic of Tajikistan – “Shifobakhsh”

SURGICAL TREATMENT OF OCCLUSIVE HUDROCEPHALIA INFANTS USING OF ENDOSCOPIC THIRD VENTRICULOCISTERNOSTOMY

ABSTRACT

Aim: To improve the outcome of surgical treatment of occlusive hydrocephalus in infants by introducing an endoscopic ventriculocisternostomy in the third ventricle (ETV III).

Material and methods. We studied the results of a comprehensive examination and surgical treatment of 16 children aged from 28 days to 1 year who were admitted for inpatient treatment during 2021/23, to the department of Pediatric Neurosurgery of SI NMC RT "Shifobakhsh", which is the clinical base of the department of Neurosurgery and Combined Trauma of SEI of Avicenna Tajik state medical university. All examined children were diagnosed with internal progressive occlusive hydrocephalus. In all cases, the children underwent clinical and neurological examination. The observed patients underwent CT and MRI studies, as well as neuro-ophthalmoscopy. All patients underwent minimally invasive intervention of endoscopic ventriculocisternostomy of the fundus of the third ventricle (ETV III). Postoperative follow-up period ranged from 3 months to 1.5 years.

Results. The use of the minimally invasive ETV III technique in the surgical treatment of occlusive hydrocephalus in infants made it possible to significantly reduce the time of surgical intervention and the postoperative period of the patient's stay in the hospital. At the same time, the creation of artificial pathways for ventriculosubarachnoid CSF outflow reduced the use of traditional methods of surgical treatment, such as LShO, and the complications associated with this technique. All patients (100%) had cerebral symptoms, hypertensive-hydrocephalic syndrome. Positive results were achieved in 12 patients (75%), one patient (6.25%) had a complication in the form of a subdural hematoma of small volume, which spontaneously resolved. In one patient (6.25%), the stoma did not function during the period of stay in the hospital, and in 2 (12.5%) the formed hole closed in the first month after the operation due to exacerbation of ventriculitis.

Conclusions. The use of ETV III in the surgical treatment of occlusive hydrocephalus is a minimally invasive surgical technique that can reduce the time of intervention, reduce trauma and postoperative complications. It can be considered as an alternative to traditional bypass surgery in children with CSF occlusion.

Keywords: occlusive triventricular hydrocephalus, endoscopic triventriculostomy, infants.

Актуальность. Первые попытки эндоскопических вмешательств при гидроцефалии у детей предприняты в начале XX века. Современная нейроэндоскопия начала бурно развиваться в 1970-е гг., благодаря совершенствованию эндоскопически технологий и появлению оптических эндоскопов [1, 5, 6]. Совместно с развитием методики хирургического вмешательства, были разработаны новые способы и методы проведения эндоскопических вмешательств. Эффективность хирургических вмешательств обычно оценивается путем их сравнения между собой, причём при некоторых формах их использование может иметь ряд ограничений [3, 4].

Применение нейроэндоскопических вмешательств (в том числе и эндоскопической тривентрикулоцистерностомии) показало хорошие результаты при хирургическом лечении впервые установленной окклюзионной гидроцефалией у детей грудного возраста [1,5].

Несмотря на довольно большое количество публикаций, посвященных роли эндоскопии в лечении ГЦ у детей, выводы о результативности ЭВЦ III и о показаниях к ней у детей грудного сделать непросто. В большинстве серий отсутствуют катанестические данные, и они малочисленны. [1, 2, 4].

Изначальны вопросы относительно показаний для проведения ЭВЦ III подвергаются широким дискуссиям. В настоящее время ЭВЦ III является методом выбора при хирургическом лечении некоторых заболеваний, которые сопровождаются развитием гидроцефалии [1, 3, 4].

Достаточно хорошие результаты при данных вмешательствах определяют возможность их использования и при нарушениях функционирования шунта с учётом оптимальности ликворной резорбции [1,3].

Несмотря на бурное развитие детской нейрохирургии, появление новых методов операции и усовершенствование

ликворшунтирующих систем у пациентов детского возраста, особенно детей грудного возраста, до сих пор частота встречаемости послеоперационных осложнений считается высокой, которая составляет от 3 до 60%, при этом частота летального исхода колеблется в пределах 1,1-29,4% [2, 5, 6].

Согласно литературным данным, число случаев хороших результатов ЭВЦ III составляет от 56 до 89% при их применении у детей грудного возраста и заметно выше при их применении у детей старше 2 лет [3, 5, 6].

Таким образом, из обзора литературных источников следует, что необходимость внедрения в практику малоинвазивной техники как ЭВЦ III при хирургическом лечении окклюзионной гидроцефалии у детей грудного возраста актуально, что существенно повлияет на результат их лечения и уменьшит использование традиционных методов лечения -ЛШО и осложнения, связанные с ней. Актуальность этой проблемы даёт почву для дальнейшего усовершенствования этой методики операции и изучения эффективности в хирургическом лечении у детей грудного возраста.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность метода оперативного лечения окклюзионной гидроцефалии у детей грудного возраста с использованием эндоскопических технологий при проведении вентрикулоцистерностомии дна III желудочка с базальными цистернами.

Материал и методы исследования. Мы провели комплексное обследование и проанализировали результаты оперативного лечения 36 детей в возрасте от 28 дней до 1 года, поступивших на стационарное лечение в течение 2021/23 г.г., в отделение детской нейрохирургии ГУ НМЦ РТ «Шифобахш», являющегося клинической базой кафедры нейрохирургии и сочетанной травмы ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино.

Рисунок 1. Снимок больного после операции и 3D реконструкция.

Критерием включения в исследование у обследуемых детей была выявленная внутренняя прогрессирующая окклюзионная гидроцефалия на серии МРТ и КТ снимков, наличие гипертензионно-гидроцефального синдрома. По типу оперативного вмешательства пациенты были разделены на 2 группы. Основная группа (n=16) где всем пациентам были проведены малоинвазивное вмешательство – эндоскопическая вентрикулоцистерностомия дна третьего желудочка (ЭВЦ III). Вторая контрольная группа (n=20) было проведено традиционный метод операции ЛШО. По полу у основной группы (n=16) девочек 9 (56,25%) и мальчиков 7 (43,75%). Средний возраст детей в данной группе составил $6,5 \pm 5,5$, месяц. Во всех случаях детям проводилось клиничко-неврологическое исследование. Наблюдаемым пациентам выполнялись КТ и МРТ-исследования, а также нейроофтальмоскопия. Пациентам, которым проводилось ЭВЦ III, использовалось с применением нейроэндоскопической стойки фирмы Karl Storz, содержащего интравентрикулярный набор mini Lotta. Также применялись вентрикулостомические щипцы, баллонный катетер Фогарти, вентрикулостомы.

Клинический пример. Больная М.А. 5 месяцев поступило в клинику с гипертензионно-гидроцефальным синдромом. На базе проведено МРТ головного мозга в режиме вентрикулографии и подтверждено стеноза Сильвиева водопровода. Со слов матери с рожденные было замечено медленно прогрессирующие увеличение размер головы и отставание в психомоторном развитии. Перенесенные инфекционные заболевания отрицает. Был поставлен диагноз: Прогрессирующая врожденная тривентрикулярная окклюзионная гидроцефалия. Было проведено оперативное вмешательство ЭВЦ III. Длительность операции составил 25 минут. Заживление ран первичное. Контрольная КТ снимки сделано на 3 сутки после операции, есть положительная динамика. Симптоматика полностью регрессировал, было выписано на 7 сутки после операции. Осложнение не отмечалось. Рисунок1.

У исследуемых нами больных до года не был закрыт большой родничок, поэтому применен хирургический доступ: трансродничковый доступ. Обычно это классическая точка Кохера, но из-за слишком увеличенного объема черепа не всегда он соответствует этой точке. (рисунок 2.)

Рисунок 2. Положение больного и транс-родничковый доступ.

Для проведения оперативного вмешательства пациента укладывают на операционный стол спиной, при этом голову пациента в несколько приподнятой позиции фиксируют в подголовнике так, чтобы свод черепа занял наивысшую точку для облегчения выполнения трепанации, что позволит избежать подсасывание воздуха в полость черепа при проведении хирургического вмешательства. В случае необходимости используется рама жесткого крепления, однако из-за особенностей костной структуры пациентов определенного возраста мы предпочитаем обычное фиксирование головы к подголовнику операционного стола с использованием лейкопластыря. Кожа и апоневроз рассекались остроконечным скальпелем. Рассекаем

родничок. Предварительно коагулируя твердую мозговую оболочку, проводится вентрикулярная пункция с помощью троакара. Убирается поршень вставляется эндоскоп. Мы использовали жесткий эндоскоп Lotta 30°. При вентрикуломегалии особых проблем при вентрикулярной пункции переднего рога нет, пройдя несколько сантиметров, попадаем в передний рог правого бокового желудочка. Предварительно эндоскоп направляем в сторону отверстия Монро. Осмотревшись в боковом желудочке, устанавливаем эндоскоп над отверстием Монро и продвигаем его затем в III желудочек. Ориентиром входа в отверстие Монро будут хориоидальные сплетения и стереоталамическая вена. (рисунок 3)

Рисунок 3. Эндоскопическая визуализация.

Попад в III желудочке, мы фиксировали положение эндоскопа с помощью ретракторов «Leila», чтобы предотвратить возможность его одномоментного и грубого смещения. Почти у

всех пациентов терминальная пластинка истончена, мамиллярные тела расширены, часто визуализируются зрительные нервы. (рисунок 4.)

Рисунок 4. Эндоскопическая визуализация дна третьего желудочка и стеноз вход Сильвиева водопровода.

Фенестрацию производим у дна третьего желудочка в премамиллярных пластинках. В большинстве случаев данная мембрана растянута и истончена и через неё можно в просвете отчётливо визуализировать верхушку основной артерии. Ориентиром служат мамиллярные тела. Сначала с помощью монокоагулятора коагулируем. Далее с помощью вентрикулостомы наложим стому. С использованием катетера Фогарти и/либо микроножниц производится расширение диаметра

сформированного отверстия до 5—7 мм. Далее производится ревизия межжировой и препонтиной цистерн. Далее формируется соустье с цистерной, в результате чего пульсация дна III желудочка становится более активной. Это говорит о том, что стома функционирует и окклюзия разрешена. На этом операция заканчивается, эндоскоп удаляется. Над твердой оболочкой в области фрезевого отверстия вставляется пластинка Тахакомба. Рана зашивается наглухо. (рисунок 5.)

Рисунок 5. Этапы проведение ЭВЦ III и КТ 3D реконструкция.

После проведения оперативного вмешательства, на 3 день после операции, проводилось контрольное МРТ или КТ-исследование. Критерием эффективности этой методики были разрешения гипертензионно-гидроцефального синдрома, положительно динамика в глазном дне, уменьшение в размер желудочков головного мозга и появление щелей, по уровню разрешения перивентрикулярного отека на КТ снимки, относительное уменьшение размер черепа.

Результаты и их обсуждение.

У наблюдаемых нами детей кроме значительного увеличения размеров головы было отмечено увеличение и напряжение родничков, в первую очередь большого родничка, по

выраженности которых можно предположить степень выраженности ликворной гипертензии.

В дооперационном периоде все наблюдаемые дети осматривались нейроофтальмологом. Было установлено, что у 9 (59,6%) пациентов наблюдались внутричерепная гипертензия со стороны глазного дна, у 4 (8,5%) пациентов были обнаружены признаки атрофии на глазном дне, у 3 (10,6%) пациентов атрофия была частичной.

Результаты лечения оценивались нами по исчезновению общемозговых проявлений, застойных явлений на глазном дне, по уровню разрешения перивентрикулярного отека, которые определяли по данным КТ и МРТ.

Таблица 1.

Распределение больных по причине развитие гидроцефалии.

№	Этиология гидроцефалии	Основная группа (n=16)	Контрольная группа (n=20)
1.	Идиопатический стеноз Сильвиева водопровода	9 (56,25%)	6 (30%)
2.	Нейроинфекция	4 (25%)	4 (20%)
3.	Постгеморрагическая	2 (12,5%)	6 (30%)
4.	Опухоль дно IV-го желудочка	1 (6,25%)	4 (20%)
Итого		16 (100%)	20 (100%)

Примечание: % от общего количество больных.

В наших наблюдениях показанием к выполнению ЭВЦ III являлась прогрессирующая окклюзионная гидроцефалия. Хирургические вмешательства выполнялись спустя 1-2 сутки от момента госпитализации. Во всех случаях точка Кохера располагалась над большим родничком, в связи с чем у всех 16

пациентов применяли трансродничковый оперативный доступ. Длительность проведения ЭВЦ III составляла в среднем 35,7±10,2 минут.

У 2 (12,5%) из 16 оперированных больных в анамнезе ранее проводилось хирургическое лечение гидроцефалии путём выполнения вентрикулоперитонеального шунтирования. После

выполнения операции больные находились под наблюдением в отделении интенсивной терапии до достижения стабильного состояния, после чего их переводили в детское нейрохирургическое отделение. Средний койко-день после выполнения ЭВЦ III составлял $8,7 \pm 1,4$ суток. В динамике наблюдения – спустя 3 суток, а также спустя 3 месяца после выполнения хирургического вмешательства, пациентам проводились контрольные МРТ и КТ-исследования с целью изучения основных показателей: сокращение размера желудочков головного мозга и состояние оттока ликвора через вентрикулостому. Проводились консультации с офтальмологом, который определял либо исключал наличие венозного застоя сетчатки. Кроме того, исследовали неврологический статус с определением любых клинических признаков стабильного увеличения внутричерепного давления.

По причине отсутствия эффекта после выполнения ЭВЦ III у 4 (25%) пациентов проводились дополнительные хирургически вмешательства. Гидроцефалия в данных случаях продолжала прогрессировать в течение $30,2 \pm 2,41$ суток. Таким образом, положительные результаты после проведения ЭВЦ III были отмечены у 12 (75%) пациентов, летальных исходов в нашем наблюдении не было. Развитие геморрагических осложнений было отмечено у 2 (12,5%) больных, в результате чего у них в передний рог где был введен временный вентрикулдренаж, который в дальнейшем извлекали после выполнения контрольного КТ-исследования и санации желудочков. Скопление ликвора под кожей в зоне оперативного доступа не отмечалось, а также в послеоперационном периоде отсутствовали какие-либо неврологические, эндокринные или инфекционные осложнения. (Рисунок 7.)

Рисунок 7. КТ и МРТ снимки больного до операции.

Рисунок 8. КТ снимки больного после операции.

Ключевыми факторами, определяющими прогноз и показания к ЭВЦ III у детей грудного возраста, являются этиология гидроцефалии и возраст, в котором впервые проявились ее симптомы. ЭВЦ III эффективна в большинстве случаев с изолированной окклюзией в области водопровода мозга (врожденный стеноз водопровода мозга, мальформация вены Галена, опухоли задних отделов III желудочка), но у детей, которые перенесли менингит, шансов на успех существенно меньше. Еще менее перспективна ЭВЦ III у малышей, у которых гидроцефалия развилась вследствие пери- или неонатального кровоизлияния в мозг. Наиболее неблагоприятен прогноз для ЭВЦ III в случаях сочетания постгеморрагической гидроцефалии с инфекцией ЦНС. Между сроками дебюта гидроцефалии и эффективностью ЭВЦ III существует прямая связь, чем старше был младенец на момент первых признаков заболевания, тем выше вероятность благоприятного исхода.

Средняя продолжительность эндоскопических вмешательств по поводу гидроцефалии составляла $35,7 \pm 10,2$ минут по сравнению с ЛШО которые продолжались от $55,6 \pm 10$ минут.

Средняя продолжительность пребывания в стационаре после эндоскопических вмешательств составила $5,7 \pm 1,4$ дней, независимо от возраста и типа гидроцефалии, а при ЛШО соответственно $8,2 \pm 1,5$ дней. Контрольное КТ исследование было выполнено через 3 дня и 1 месяцев после операции для оценки следующих параметров: уменьшение размера желудочков головного мозга и сохранение ликвора оттока через вентрикулостому.

Послеоперационных осложнений после ЛШО по мнению многих авторов составляет до 60%, при этом частота летального исхода колеблется в пределах 5,1-29,4%, а при эндоскопических вмешательствах осложнения снизилось до 11%, а летальность до 2,08%. Таким образом, эффективность эндоскопических вмешательств в нашем исследовании составила 73%(35). Средний период клинического наблюдения после эндоскопических вмешательств составил $24,2 \pm 3,8$ месяцев.

Эффективность этой методики была в группе с стенозом водопровода, в котором гидроцефалия разрешилась этим методом у всех больных 9(100%). В группе с поствоспалительной гидроцефалией несостоятельность стомы наблюдалась у 2(50%)

пациентов. В последующем, в этих случаях может отмечаться необходимость в применении традиционных способов шунтирования. Основным преимуществом выполнения ЭВЦ III является её минимальная инвазивность. При использовании данной техники или же при использовании периферического доступа либо через небольшое отверстие, повреждение мягких тканей будет незначительным, что значительно уменьшает риск кровотечения и способствует ускоренной регенерации послеоперационной раны. Благодаря эндоскопической визуализации процедура является менее опасной с низким риском повреждения сосудисто-нервных структур. Как указывалось, ранее, длительность проведения ЭВЦ III составляла в среднем $35,7 \pm 10,2$ минут, благодаря чему сокращается и продолжительность общей анестезии, что особенно важно для детей. Следует отметить, что длительность нахождения пациента в отделении интенсивной терапии в этом случае уменьшается, как и в целом сроки его госпитализации. Аналогичные результаты были отмечены и у других исследователей [1, 2, 3], но при этом в

ряде публикаций приводятся сведения о частоте осложнений ЭВЦ III в диапазоне от 6% до 20% [1,2, 3].

Заключение.

Полученные нами положительные результаты позволяют считать применение ЭВЦ III перспективной методикой у больных с окклюзионной формой гидроцефалии, что может рассматриваться как альтернатива традиционным шунтирующим операциям у детей грудного возраста.

Вклад авторов

Д.Д. Коситов внес основной вклад в разработку концепции статьи, подготовил текст, и согласен принять на себя ответственность за все аспекты клинического наблюдения. Х.Дж. Рахмонов, Р.Н. Бердиев, Ш.А. Турдибоев участвовали в разработке концепции статьи и подготовке текста. М.В. Давлатов, Д.И. Кодиров и У.Х. Рахмонов принимали активное участие в лечении пациента, подготовки материалов и описании клинического наблюдения. Все авторы одобрили окончательную версию публикации.

Литература

1. Суфианов АА, Суфианова ГЗ, Якимов ЮА, Рустамов РР, Суфианов РА. Малоинвазивная техника эндоскопической вентрикулоцистерностомии дна III желудочка у детей с окклюзионной гидроцефалией. Вестник Авиценны. 2019;21(3):400-7. <https://doi.org/10.25005/2074-0581-2019-21-3-400-407>. EDN: WZLMLH
2. Ольхова У.Б. Подоболочечные скопления жидкости у новорожденных детей раннего возраста // Медицинская визуализация- №4. -2013 С. 122-128.
3. Коситов Д.Д. Одномоментное двухэтапное хирургического лечение сочетанное течение мальформации Киари и окклюзионной гидроцефалии: клинический случай/ Коситов Д.Д., Рахмонов Х.Дж., Бердиев Р.Н., Турдибоев Ш.А., Давлатов М.В., Рахмонов У.Х.// Сеченовский вестник. 2023; 14(1) 50-56. <https://doi.org/10.52888/0514-2515-2023-357-2-59-63>
4. Коситов Д.Д. Клинико-этиологические особенности гидроцефалии у детей грудного возраста/ Коситов Д.Д., Рахмонов Х.Дж., Бердиев Р.Н., Рахмонов У.Х.// Журнал здравоохранения Таджикистана. 2023; №2 с.59-64. <https://doi.org/10.52888/0514-2515-2023-357-2-59-63>

References

5. Feng Z, Li Q, Gu J, Shen W. Update on endoscopic third ventriculostomy in children. Pediatric Neurosurgery. 2018;1-4
6. Sufianov AA, Kasper EM, Sufianov RA. An optimized technique of endoscopic third ventriculocisternostomy (ETV) for children with occlusive hydrocephalus. Neurosurg Rev. 2018;41(3):851-9. Available from: <https://doi.org/10.1007/s10143-017-0934-9>.
7. Hsu W, Li KW, Bookland M, Jallo GI. Keyhole to the brain: Walter Dandy and neuroendoscopy: historical vignette. J Neurosurg Pediatr. 2009; 3:439-42.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000